

Page 6

Page 32

Page 16

Nouvelles espèces de plantes carnivores publiées en 2022.

Partie 2 : *Utricularia*

Aurélien Bour

aurelien-bour@herbesfolles.org

Photos publiées avec l'aimable autorisation des auteurs cités dans les légendes.

Ainsi qu'il l'a été abordé dans le précédent papier, l'année passée a vu pas moins de 16 nouvelles espèces de nos chères plantes carnivores décrites, dont la moitié dans le seul genre *Utricularia*. En l'occurrence, nous n'avons pas eu affaire à un grand nombre de « nouvelles » espèces, au sens de découvertes extraordinaires (sauf un exemple en particulier), mais essentiellement à des révisions et à du travail de fond qui a permis de mettre en évidence des taxons mal définis ou négligés.

Le complexe d'*U. australis*

Pour commencer, un petit rappel d'une info qui nous concerne directement en Europe de l'Ouest : la réhabilitation d'*U. neglecta*¹, en lieu et place de notre *U. australis*, le placement officiel d'*U. brennensis* comme synonyme mineur d'*U. tenuicaulis*, le regroupement d'*U. stygia* et *U. ochroleuca* sous l'hybride stérile *U. × ochroleuca*. Ces changements ont été faits dans un article extrêmement complet (Bobrov *et al.*, 2022), qui a fait l'objet d'un papier dédié dans votre revue préférée (Bour, 2022).

Utricularia singeriana et *U. baliboogarnang*

À peine remis de ce changement brutal paru tout début 2022, que les Australiens nous livrent une nouvelle offensive en mars : Paulo Baleeiro et Richard Jobson signent un article aussi bon que les précédents (Baleeiro & Jobson, 2022). J'ai personnellement été ému de constater que l'article commençait par une dédicace sensible à Allen Lowrie qui nous a quittés en 2021. En étudiant la phylogénie du sous-genre *Polypompholyx* (Jobson *et al.*, 2017), les auteurs, ainsi que d'autres

1. Publié sous la combinaison hybride *Utricularia × neglecta*. Jean-Marc Tison (auteur principal de Flora Gallica (Tison *et al.*, 2014), en cours de révision) préconise de traiter le taxon comme espèce d'origine hybride : « Garder le signe × ne me semble pas indispensable, dans la mesure où on a des taxons bien fixés et clairement autonomes. En taxinomie européenne, beaucoup d'espèces admises comme telles sont en fait des hybrides fixés » (Tison, *comm. pers.* 2023).

Fig. 1 & 2. *Utricularia singeriana*. (photos Paulo Baleeiro).

Fig. 3. *Utricularia hamiltonii*
(Photo Paulo Baleeiro)

avant eux l'avaient pointé (Cowie, 2010), ont constaté que la notion de *U. singeriana* selon Taylor (Taylor, 1994), incluait plusieurs lignées distinctes et éloignées géographiquement, bien que toutes présentes dans l'extrême nord de l'Australie. Cet article s'attache à bien étudier ce complexe, ainsi que les espèces proches de la section *Pleiochasia*. Ainsi, *U. baliboongarnang* est décrite comme espèce nouvelle, proche phylogénétiquement d'*U. hamiltonii*, et comparée avec *U. byrneana* avec laquelle elle partage des caractères morphologiques superficiels. De fait, *U. singeriana* est redécrite et circonscrite de manière plus précise. Cette espèce est désormais réduite aux Territoires du Nord (Northern Territories), alors que les populations d'Australie Occidentale (Western Australia) sont assignées à la nouvelle espèce. On remarque que les auteurs ont encore fait le choix, très

Fig. 4 & 5. *U. baliboongarnang* (photos Paulo Baleeiro).

appréciable, d'utiliser un nom aborigène en apposition. Il est précisé qu'ils ont consulté un aîné Mirriwong du centre de culture et de langage Mirima Dawang Woolab pour choisir le nom de la plante. Dans ladite langue Mirriwong, l'épithète baliboo-ngarnang signifie « habitante des marais », ce qui marche bien avec une utriculaire !

En dehors de ce passage ethnobotanique, on a affaire à un article très plaisant, les espèces sont bien décrites, illustrées par des photos de belle qualité, des planches d'herbier et des illustrations botaniques

finement ouvragées.

Pour améliorer la compréhension, les auteurs prodiguent des cartes de répartition des quatre espèces comparées et une clé dichotomique de la section.

Utricularia elephanthoides

Moins de deux semaines plus tard, sans crier gare, nous assistons à une belle contre-offensive venue d'Outre-Atlantique, José Ramón Grande Allende, de l'Université des Andes à Mérida (Venezuela) nous gratifie de la

Fig. 6, 7 & 8. *U. elephantoides* en culture (photos Markus Welge).

publication de la délicate *Utricularia elephantoides* (Grande Allende, 2022). Il s'agit d'une espèce de la section *Orchidioides*, proche d'*U. asplundii*, *U. jamesoniana* et *U. uxoris*, et auparavant connue et assignée à *U. asplundii*. Elle s'en distingue par un labelle profondément trilobé, un éperon à base conique et apex subulé (terminé en pointe), ces deux portions (basales et apicales) étant de taille similaire. Superficiellement, la plante ressemble à un petit *U. asplundii*, et ces espèces, ainsi qu'*U. uxoris* peuvent être facilement

séparées par leur origine. En effet, elles sont géographiquement très éloignées : *U. uxoris* n'existe qu'au Costa Rica, *U. elephantoides* est restreinte au bouclier guyanais (montagnes du sud et de l'est du Venezuela), quant à la dernière, on l'observe dans les Andes de Colombie, d'Équateur et du Pérou. On a ici affaire à une utriculaire épiphyte avec des tubercules de réserve, de taille modeste. Elle existe en culture, comme l'atteste les photos de ce présent écrit ! Encore un bel article complet, rédigé entièrement en espagnol, avec de

Fig. 9 : Distribution géographique des espèces d'*Utricularia* sect. *Foliola*. A. Distribution des 14 espèces en Amérique du Sud et centrale. B. Distribution dans les parcs nationaux d'Espinhaço et de la Chapada dos Veadeiros. C. Distribution sur le bouclier Guyanais. Carte : Baleiro *et al.*

Fig. 10 : *Utricularia disjuncta* (photo : Richard Jobson).

Fig. 11 : *Utricularia cowiei*
(photo : Richard Jobson).

Fig. 12 : *Utricularia brennanii*
(photo : Richard Jobson).

belles cartes (j'aime bien les cartes) qui permettent de comprendre la situation, des schémas, des clés et un tableau comparatif. Il aurait été encore plus complet avec quelques photos, je n'ai pas réussi à en trouver *in situ* !

En termes d'étymologie, si vous pensiez que la référence aux éléphants est liée à la taille de la plante, il est temps de vous détromper (haha) : c'est bien l'éperon de la fleur qui fait penser aux défenses

des proboscidiens qui a valu son nom à l'espèce présente.

Le complexe d'*Utricularia amethystina* (le retour)

Alors que l'année se terminait tranquillement et que je pensais m'en tirer à bon compte sur les espèces à présenter pour 2022, voilà qu'une équipe mixte de Brésiliens et d'Australiens dégage sournoisement un copieux article le 15 décembre (Baleeiro *et al.*, 2022) ! Et

quel article ! Les auteurs s'attaquent à un concept excessivement complexe : *U. amethystina*, de la section *Foliosa*. Cette section, telle que définie par Taylor (1989) comporte traditionnellement trois espèces : *U. amethystina*, *U. tricolor* et *U. tridentata*. Une équipe brésilienne s'était intéressée il y a peu à ce groupe, en rétablissant *U. trinervia* (Guedes *et al.*, 2021), sujet qui a par ailleurs été relaté dans ces lignes (Bour, 2022). *U. amethystina* est de loin l'espèce la plus compliquée, ayant une répartition très large, et une diversité de tailles, de formes et de couleurs assez impressionnante. Elle totalise pas moins de 27 synonymes ! Parmi ceux-ci, les auteurs de la révision proposent d'en rétablir 7 en tant qu'espèces valides, les 20 autres restant des synonymes, mais répartis parmi les taxons nouvellement validés. En plus d'*U. trinervia*, sont ressuscités : *U. bicolor*, *U. damazioi*, *U. lindmanii*, *U. hirtella*, *U. roraimensis*, *U. velascoensis*. Par ailleurs, 3 nouvelles espèces sont décrites pour la première fois : *U. lunaris*, *U. pantaneira*, *U. chapadensis*. Pour finir, le concept d'*U. hirtella* est un nouveau complexe d'espèces qui reste encore à débroussailler, les auteurs se laissant du travail pour plus tard. Ouf ! En voilà une révision bien complexe ! La description de chacune de ces espèces et les différences entre icelles mériteraient un article complet, mais nous n'allons pas nous livrer à un exercice aussi fastidieux. Retenez que l'article de Baleeiro *et al.* présente une carte de l'Amérique tropicale et les répartitions de toutes ces plantes,

allant d'espèces à très large répartition jusqu'à quelques micro-endémiques restreintes à quelques stations. Nous avons en plus une clé dichotomique bien complète mais plutôt compliquée à appréhender (on parle quand même d'un groupe d'espèces qui a mis en échec Taylor lui-même !), des schémas d'*U. amethystina sensu stricto* telle que redéfini ici, ainsi que quelques photos pour bien achever l'ensemble, une revue des 14 espèces retenues dans la section, avec leur description, leur distribution, leur écologie et diverses informations permettant de comprendre le concept de chaque taxon.

Le complexe d'*Utricularia leptorhyncha* et *U. lasiocaulis*

Je n'ai pas eu le temps de digérer la publication monstrueuse sur *U. amethystina* que les Australiens remettaient ça dès le lendemain (Jobson & Baleeiro, 2022) ! Vous avez bien lu, le 16 décembre voyait la publication d'un autre article du duo de l'enfer pour bien achever les amateurs d'utriculaires. Encore dans le nord de l'Australie, cette fois dans la section *Lasiocaulis*, nos botanistes ont redéfini *Utricularia leptorhyncha* et *U. lasiocaulis*. Des études écologiques, chorologiques (relative à la répartition des espèces), et moléculaires ont mis en évidence la paraphylie de ces espèces : il s'agit de groupes de taxons distincts mais délicats à délimiter. En analysant pas moins de 55 spécimens, Richard Jobson et Paulo Baleeiro ont pu distinguer 6 espèces dans ce complexe, faisant apparaître

pas moins de trois nouvelles espèces : *U. brennanii*, *U. cowiei* et *U. disjuncta*, en plus d'*U. kamienskii* et des deux autres précédemment citées. S'appuyant sur un arbre phylogénique permettant de s'y retrouver parmi tous les échantillons, les auteurs étayaient leur propos grâce à des désormais habituelles mais bienvenues cartes de répartition, ainsi que les traditionnels schémas, photos et autres clés dichotomiques. L'ensemble permet de dégager quelques critères morphologiques et géographiques pour distinguer ces espèces variables.

Attendant la fin de l'année désespérément, j'ai guetté les nouvelles publications avec une certaine appréhension, de peur de voir débouler une nouvelle révision d'un autre groupe indigeste. Heureusement, tout s'est bien fini et la suite sera pour 2024. Ouf.

Bibliographie

- Baleeiro, P.C., Gonella, P.M., Sano, P.T., Jobson, R.W., 2022.** Unveiling *Utricularia amethystina*'s true colours : a taxonomic revision of one of the largest species complexes (*U. sect. Foliosa*, Lentibulariaceae). *Phytotaxa* 576. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.576.1.2>
- Baleeiro, P.C., Jobson, R.W., 2022.** Redescription of *Utricularia singeriana* and a new species *Utricularia baliboongarnang* Baleeiro & R.W.Jobson for north-eastern Western Australia. *Telopea* 25. <https://doi.org/10.7751/telopea15647>
- Bobrov, A.A., Volkova, P.A., Kopylov-Guskov, Y.O., Mochalova, O.A., Kravchuk, A.E., Nekrasova, D.M., 2022.** Unknown sides of *Utricularia* (Lentibulariaceae) diversity in East Europe and North Asia or how hybridization explained old taxonomical puzzles. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution*

and Systematics 54, 125649. <https://doi.org/10.1016/j.ppees.2021.125649>

- Bour, A., 2022.** Nouvelles espèces de plantes carnivores décrites en 2021. *Dionée* 95 32–38.
- Bour, A., 2022.** Coup de tonnerre chez les utriculaires européennes. *Dionée* 96, 6–15.
- Cowie, I.D., 2010.** Notes on the identity, distribution and conservation status of the threatened plant species “*Utricularia singeriana*” F. Muell. (Lentibulariaceae). *The Beagle: Records of the Museums and Art Galleries of the Northern Territory* 26, 119–121.
- Grande Allende, J.R., 2022.** *Utricularia elephanthoides* (Lentibulariaceae), especie nueva del Escudo Guayanés. *Acta Bot. Mex.* 1–13. <https://doi.org/10.21829/abm129.2022.2049>
- Guedes, F.M., Coan, A.I., Araújo, G.B., Alves, M., 2021.** The identity of *Utricularia trinervia* (Lentibulariaceae) : Taxonomic re-establishment and unpublished descriptions of trap morphology. *TAXON tax.12496*. <https://doi.org/10.1002/tax.12496>
- Jobson, R.W., Baleeiro, P.C., Reut, M.S., 2017.** Molecular phylogeny of subgenus *Polypompholyx* (*Utricularia*; Lentibulariaceae) based on three plastid markers: diversification and proposal for a new section. *Aust. Systematic Bot.* 30, 259. <https://doi.org/10.1071/SB17003>
- Jobson, R.W., Baleeiro, P.C., 2022.** Recircumscription of *Utricularia leptorhyncha* and *U. lasiocaulis* and three related new species for northern Australia.
- Taylor, P., 1989.** The genus *Utricularia*: a taxonomic monograph, *Kew bulletin additional series. H.M.S.O, London.*
- Taylor, P.J., 1994.** The genus *Utricularia*: a taxonomic monograph, *Repr. ed, Kew bulletin additional series. Royal Botanic Gardens, Kew, London.*
- Tison, J.-M., Foucault, B. de, Guiol, F. (Eds.), 2014.** *Flora Gallica : flore de France. Biotope Éditions, Mèze.*

Utricularia cowiei
(Photo : Richard Jobson).